

03 | Héroes anónimos. El elogio de Giuseppe Pagano a la arquitectura rural. Anonymous Heroes. Giuseppe Pagano's Praise of Rural Architecture_David Arredondo Garrido

Contexto. La Italia de un Mussolini *anticittadino*

La idealización de los valores del mundo rural, como contraposición a los problemas generados por la ciudad industrializada de comienzos del siglo, fue uno de los ejes de pensamiento fundamentales en el *ventennio* fascista (1922-1944).¹ En la primera década de gobierno, Mussolini volcó sus esfuerzos en imponer su dominio, convencer a las masas, mejorar determinadas infraestructuras, reformar instituciones y, sobre todo, eliminar todo tipo de disidencia.² Tras años de actividad política impulsiva y sin guías claras, a finales de la década de los 20 los ejes de actuación comenzaron a ordenarse. Entre los puntos clave que se definieron, a partir del *Discorso dell'Ascensione* en 1927,³ destacó la creación de una *nuova civiltà*. Una elección ideológica que tuvo como referentes teóricos a Oswald Spengler⁴ y Gustave Le Bon,⁵ entre otros, y que se fue reflejando progresivamente en las políticas del régimen durante la siguiente década.

Esta nueva *civiltà* italiana debía partir de las bases y de la esencia del mundo rural. Un mundo rural idealizado en donde se crea el mito del nuevo hombre fascista conectado con la tierra, fuerte, sano, prolijo en hijos, listo para el sacrificio⁶ y completamente aislado de cuestiones como la religión, la cultura, el arte más intelectual o la política. Como afirmó el propio *Duce*:

"(...) más allá de cualquier consenso, más allá de cualquier frontera, es un vínculo afectivo el que une al hombre con la tierra, madre y fuente de vida, de fuerza y de felicidad. Queremos que los trabajadores vivan tranquilos, trabajen y cumplan con sus deberes, que tengan alimento y una casa serena con las comodidades del arte y la civilización".⁷

Desde los primeros años, Mussolini tuvo claro que hacía "falta convertir el fascismo en un fenómeno principalmente rural",⁸ por lo que el *antiurbanesimo*⁹ fue un eje fundamental de la actividad en materia de gestión urbana y territorial. Tras el discurso de 1927, el anti-historicismo y el anti-industrialismo se conectaron con este anti-urbanismo, haciendo que las políticas del gobierno se centraran en limpiar las ciudades de influencias nocivas para el régimen y fomentar una nueva, sana y pura *ruralità*.¹⁰ Por lo que "la tierra a los campesinos", "la batalla del grano" o "la autarquía alimentaria" fueron líneas guía que determinaron una gran parte de las acciones del régimen en este momento.

Este pensamiento antiurbano y pro rural de Mussolini se insertó de manera profunda en las teorías y obras de urbanistas, ingenieros y arquitectos del momento. Un representante tan relevante como Alberto Calza Bini afirmaba en 1928 que "se debe tratar de conducir a la periferia y más allá a quienes no tienen necesidad de estar en la ciudad y reenviar así hacia la tierra y al amor a la tierra a aquellos que desgraciadamente se han alejado de ella".¹¹ En el mismo sentido se manifestaba el urbanista Luigi Piccinato quien en una reunión internacional sobre planificación de 1935 escribió:

"(...) el objetivo principal es alejar de las ciudades a los obreros desocupados. Aunque en este caso se ha considerado el problema desde un solo punto de vista, el urbano. Ha llegado el momento de afrontar la cuestión en su conjunto, que es sobre todo de carácter agrícola (...) la cuestión no es local, sino que corresponde a un problema más amplio y complejo, el de una economía nacional basada en la agricultura."¹²

También el arquitecto Giorgio Rigotti describió las bondades de las viviendas suburbanas con huerto y, en general, de las viviendas que permiten un contacto con el mundo rural. Estas posibilitaban un "retorno del pueblo a la tierra", "un medio para obtener la renovación social de la raza", "la eliminación de elementos sin raíces auténticas"; así como "un sentido de profunda responsabilidad individual".¹³

En este contexto político e intelectual, fueron numerosas las intervenciones del régimen que incidieron en la activación agrícola y en la mejora de las condiciones de vida en el mundo rural, tanto en la península como en las islas e incluso en las nuevas provincias africanas.¹⁴ Una

Resumen pág 54 | Bibliografía pág 59

Universidad de Granada. David Arredondo Garrido. Profesor Contratado Doctor del Área de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada. Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. Director de la revista académica *SOBRE. Prácticas Artísticas y Políticas de la Edición* (catálogo EUG, indexada en Scopus) y miembro de los consejos de redacción de las revistas *LC. Revue de recherches sur Le Corbusier* (Universitat Politècnica de València) y *Contesti. Città, Territori e Progetti. Journal of Urban and Regional Planning and Design* (Università degli Studi di Firenze). Docente desde 2009 en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada. Miembro de la comisión organizadora de los congresos internacionales "Cultura y Ciudad". Ha sido profesor del Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga y investigador invitado en la Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi Roma Tre, Universidade de Évora, Technische Universität Berlin y la Universität für angewandte Kunst Wien. davidarredondo@ugr.es

Palabras clave

Giuseppe Pagano, Triennale di Milano, años 30, Josep Lluís Sert, Giancarlo De Carlo, Bernard Rudofsky, arquitectura rural, arquitectura fascista

Keywords

Giuseppe Pagano, Triennale di Milano, 1930s, Josep Lluís Sert, Giancarlo De Carlo, Bernard Rudofsky, rural architecture, fascist architecture

Método de financiación

Investigación financiada por el Programa del Plan Propio de Investigación "Perfeccionamiento de doctores en el extranjero" de la Universidad de Granada

DOI

10.24192/2386-7027(2021)(v15)(03)

[1] Paneles de la exposición "Dell'architettura attuale e la tradizione italiana" comisariada por Ludovico Quaroni y Marcello Piacentini para la VI Triennale di Milano, 1936. Fotografías de Crimella. Fuente: Archivo Triennale di Milano: TRN_VI_04_0282 (izquierda) y TRN_VI_04_0281 (derecha).

[2] Paneles de la exposición "Architettura rurale nel bacino de Mediterraneo" comisariada por Giuseppe Pagano y Werner Daniel para la VI Triennale di Milano, 1936. Fotografías de Crimella. Fuente: Archivo Triennale di Milano: TRN_VI_04_0273.

¹ Ver: GENTILE, Emilio. *Fascismo: historia e interpretación*. Madrid: Alianza, 2004, p. 93; BO, Carlo. "L'ideologia del regime". VV.AA. *Fascismo e antifascismo: lezione e testimonianze*. Milán: Feltrinelli, 1962; STELLA, Vittorio. "Pensiero politico e storia nell'interpretazione del fascismo", *Il Mulino*, vol. 13, n° 144, 1964.

² Ver: DE FELICE, Renzo. *Mussolini il fascista. Vol 1. La conquista del potere: 1921-1925*. Torino: Einaudi, 1995; DE FELICE, Renzo. *Mussolini il fascista. Vol. 2. L'organizzazione dello stato fascista, 1925-1929*. Torino: Einaudi, 1995.

³ MUSSOLINI, Benito. *Discorso dell'Ascensione*. Roma-Milano: Libreria del Littorio, 1927.

⁴ SPENGLER, Oswald. *Il tramonto dell'Occidente*. Milano: Longanesi, 1957.

⁵ LE BON, Gustave. *Leggi psicologiche della evoluzione dei popoli*. Milano: Monanni, 1927; LE BON, Gustave *Psicologia delle folle*. Milano: Monanni, 1927.

⁶ MILZA, Pierre. *Mussolini*. Roma: Carocci, 2000, pp. 781-782.

⁷ PAGANO, Giuseppe. "Le case "popolarissime", *Casabella*, n° 112, 1937, p. 3.

⁸ MUSSOLINI, Benito. "Vivere pericolosamente, 2 agosto 1924". MUSSOLINI, Benito. *Scritti e Discorsi, vol. IV*. Roma: Ulrico Hoepli, 1934, p. 226.

⁹ Ver: DAU, Michele. *Mussolini l'anticittadino. Città, Società e Fascismo*. Roma: Castelvecchi, 2012.

¹⁰ MARIANI, Riccardo. *Città e campagna in Italia 1917-1943*. Milano: Edizioni di Comunità, 1986, p. 67.

¹¹ VV. AA. *Cinquant'anni di vita dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, 1903-1953*. Roma: Istituto Case Popolari, 1953. Alberto Calza Bini fue el director del Istituto Autonomo per le Case Popolari

¹² PICCINATO, Luigi. "Urbanistica rurale e tutela della campagna in Italia". RIBOLDAZZI, Renzo (ed.). *La costruzione della città moderna: Scritti scelti dagli atti dei congressi dell'IFHTP, 1923-1938*. Milano: Jaca Book, 2010, p. 266.

¹³ Todos los entrecomillados proceden de: RIGOTTI, Giorgio. "I borghi dalle "Siedlungen" alle "Greenbelt Towns", *Urbanistica*, n° 1-2, 1937, pp. 5-6. Traducción propia.

¹⁴ Ver: RIFKIND, David. "Gondar Architecture and Urbanism for Italy's Fascist Empire". *Journal of the Society of Architectural Historians*, vol. 70, n° 4, 2011, pp. 492-511; CAPRESI, Vittoria. *L'Utopia costruita. I centri rurali di fondazione in Libia (1934-1940)*. Bologna: Bononia University Press, 2009.

planificación que condujo a la recuperación y puesta en carga agrícola de territorios baldíos – *bonifica integrale*–, la implantación de instalaciones agrarias, carreteras, canales, asentamientos e incluso ciudades completas, como las más celebradas en el territorio del Agro Pontino.¹⁵

Exposición "Architettura rurale nel bacino del Mediterraneo", VI Triennale di Milano, 1936

La VI Triennale di Milano, celebrada en 1936 y dirigida por Giuseppe Pagano (1896-1945), Marco Sironi y Carlo Alberto Felice fue una de las exposiciones más significativas del fascismo por "la riqueza y homogeneidad"¹⁶ de los materiales presentados. Entre los proyectos desarrollados, el propio Giuseppe Pagano comisarió junto con Werner Daniel la muestra "Architettura rurale nel bacino del Mediterraneo"¹⁷ en el pabellón del Parco Sempione de Milán. Este proyecto podría considerarse como una iniciativa menor dentro de las políticas gubernamentales de fomento de la ruralidad citadas anteriormente, a pesar de que, como comentaremos posteriormente, tuvo un amplio apoyo y fue bien recibida por el régimen.

Sin embargo, la propuesta de Pagano planteaba ciertas complejidades que superaban la mirada oficialista. Pagano, de ideas comunistas en su juventud y combatiente en la Primera Guerra Mundial, fue un fascista convencido. Dispuesto a "vivir peligrosamente" y a "pagar de persona"¹⁸ por sus ideas. Entendió el fascismo como la encarnación de un estado moderno, lugar ideal para desarrollar las propuestas de renovación de la arquitectura. Asociación entre fascismo y arquitectura moderna como revolucionarias que partía de un error de base, como ya señaló Nathan Rogers.¹⁹ Al inicio de los años 40, tras la involución en la arquitectura fomentada por el gobierno y ejemplificada en los proyectos para la exposición del E 42, la influencia y espacio de libertad de Pagano fue disminuyendo progresivamente; a la par que se alejaba ideológicamente del régimen, lo que terminó con su encarcelamiento por antifascista en 1943 y su fallecimiento en 1945 en el campo de concentración de Mauthausen.

La exposición del 36 se enmarca dentro del contexto de fomento de la *ruralità* anteriormente expuesto. Pero frente a las habituales muestras de exaltación del régimen, de sus conquistas y grandes obras, la exposición de Pagano y Daniel se enfocó desde una perspectiva mucho más modesta, con la intención de sacar a la luz cuestiones sociales de la arquitectura del momento. Alejándose tanto de las propuestas más historicistas [1] como de las más racionalistas, los comisarios pusieron el foco en viviendas y edificaciones rurales, destacando su vigencia y funcionalidad [2].

Pagano materializó junto a Daniel un interés que ya había mostrado en sus trabajos teóricos sobre la casa rural italiana,²⁰ continuó desde su labor como director editorial de la revista *Casabella*,²¹ e incluso implementó en algunos proyectos propios.²² Apostó por ofrecer una visión no idealizada ni costumbrista de la arquitectura rural, sino mostrarla como "instrumento de trabajo",²³ como "consecuencia lógica de las necesidades locales" y cuya materialización abstracta y atemporal le aportaba un "carácter inconfundible de ingenuidad, frescura, sinceridad".²⁴ Un interés que era a la vez estético y práctico.

Para ello Pagano recorrió Italia fotografiándola,²⁵ lo que fue forjando su "vocabulario de imágenes que hablan de Italia, (...) la provinciana y rústica", y nutriendo su "temperamento moderno mucho más que las academias y los compromisos de las grandes ciudades".²⁶ Sin dibujos y con escuetos textos explicativos, la exposición del 36 se configuró a partir de un conjunto de láminas [3] [4] con fotografías realizadas por los propios comisarios y por diversos fotógrafos que cedieron su trabajo para reflejar aspectos de arquitecturas rurales tanto de Italia

[1]

[2]

[3]

[4]

como otros de lugares del Mediterráneo; por ejemplo, Buccianti, para las fotos del Bajo Egipto, Enrique Moya para las españolas o G. Pulitzer-Finali para las del Sáhara sudargelino.

Una de las cuestiones clave de la propuesta de Pagano sobre la arquitectura rural es "demostrar el valor estético de su funcionalidad".²⁷ Defiende que la esencia de esta arquitectura es ajena a cualquier influencia estilística, como puede apreciarse, por ejemplo, en la Casa de Cori [5] o la Granja de Ferentino [6]. Sobre la Casa de Cori escribió: "(...) los valores plásticos asumen una intensidad casi monstruosamente deseada. La enérgica independencia de todo canon, sus violentos claroscuros, su desdeñada y majestuosa crudeza hacen de esta mísera casa un trabajo maestro de la expresión".²⁸ Es por tanto una belleza cruda y real, que nace de la honestidad, la razón y la practicidad. Una valoración que supera la limitación a las formas cúbicas y blancas, habitualmente asociada a la arquitectura mediterránea, para integrar igualmente arquitecturas rurales de zonas interiores y montañosas, con formas y materiales diversos.

Otra de las principales propuestas de Pagano fue presentar la arquitectura rural como un magnífico ejemplo del trabajo de colaboración, idea de la que fue un fiel defensor. Una arquitectura hecha en parte de renunciadas, que se alejaba de sus creadores y se convertía en objeto de la naturaleza. El trabajo de unos héroes anónimos que creaban formas fruto de la colectividad, derivadas del uso continuo.²⁹ Estas obras, no siendo excepcionales, sí ejemplificaban claramente la necesidad de organizar racionalmente la habitación común. Según Pagano, la arquitectura rural es un "diccionario de lógica constructiva",³⁰ un ejemplo de conexión con la tierra, el clima, los materiales, la economía y técnicas locales. Al contrario que la arquitectura *stilística*, la rural no se despegaba de la relación causa-efecto; nace como necesidad, como resultado de un esfuerzo "realizado con la mínima pérdida de energía".

Por tanto, más allá del folclore o la tradición popular, las construcciones rurales son para Pagano ejemplos de "honestidad, claridad y lógica".³¹ Documentos culturales reflejo de la civilización humana y, por tanto, ejemplos de la auténtica tradición italiana, más allá de lo indicado por libros de texto y academias.

Precisamente por ello, criticó los intentos gubernamentales de diseño de vivienda rural,³² entendiendo que solo se pueden desarrollar si se hacen desde la lógica regional, respetando

[5]

[6]

¹⁵ Ver: MARIANI, Riccardo. *Fascismo e città nuove*. Milano: Feltrinelli, 1976; MARIANI, Riccardo. "New Pontine Towns". SOTTORIVA, Pier Giacomo (ed.). *Latina delle delizie: le delizie del silenzio*. Milano: F.M. Ricci, 1992, pp. 158-68; SPIEGEL, Daniela. *Die Città nuove des Agro Pontino. Im Rahmen der faschistischen Staatsarchitektur*. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2010.

¹⁶ SAGGIO, Antonino. *L'opera di Giuseppe Pagano tra politica e Architettura*. Bari: Dedalo, 1984, p. 68.

¹⁷ PAGANO, Giuseppe y DANIEL, Guarniero (Werner). *Architettura rurale italiana, Quaderni della Triennale*. Milano: Ulrico Hoepli, 1936.

¹⁸ SAGGIO, *L'opera di Giuseppe Pagano tra politica e architettura*, p. 17.

¹⁹ ROGERS, Ernesto N. "L'esperienza degli architetti". *VV.AA. Fascismo ed antifascismo*. Milano: Feltrinelli, 1976, p. 335..

²⁰ PAGANO, Giuseppe. "Architettura rurale in Italia", *Casabella*, n° 96, 1935, pp. 16-23; PAGANO, Giuseppe. "Case rurali", *Casabella*, n° 86, 1935, pp. 8-15; PAGANO, Giuseppe. "Documenti di architettura rurale", *Casabella*, n° 95, 1935, pp. 18-19; PAGANO, "Le case "popolarissime".

²¹ Ver: BAGLIONE, Chiara. "1933-1943. Direttore Giuseppe Pagano: Cultura della professione e orgoglio della modestia". BAGLIONE, Chiara (ed.). *Casabella, 1928 - 2008: una rivista, molte storie*. Milano: Mondadori Electa, 2008, pp. 96-109.

²² PAGANO, Giuseppe. "Una villa tra gli abeti", *Domus*, n° 141, 1939, pp. 25-29.

²³ PAGANO, "Case rurali", p. 12.

²⁴ PAGANO, pp.10-11.

²⁵ DE SETA, Cesare. *Giuseppe Pagano Fotografo*. Milano: Electa, 1979.

²⁶ PAGANO, Giuseppe. "Un cacciatori di immagini". *Cinema*, diciembre de 1938.

²⁷ PAGANO y DANIEL, *Architettura rurale italiana*, p. 6.

²⁸ PAGANO, "Architettura rurale in Italia", p. 17.

²⁹ ARGAN, Giulio Carlo. "Valore di una polemica". En: ALBINI, Franco, PALANTI, Giancarlo y CASTELLI, Anna (eds.). *Giuseppe Pagano Pogatschnig, Architettura e scritti*. Milano: Domus, 1947, pp. 28-29.

³⁰ PAGANO y DANIEL, *Architettura rurale italiana*, p. 12.

³¹ PAGANO y DANIEL, pp.14-15.

³² PAGANO, "Case rurali", p. 14. Pagano comenta aquí el interés del Duce por el tema, creando una Commissione per l'edilizia rurale, donde ingenieros y geómetras trabajaron en el tema. Incluso se realizó un concurso nacional para el diseño de la casa rural, el cual aparece publicado en el número 24 de la revista *L'Ingegnere*.

³³ PAGANO, p. 15.

³⁴ PAGANO y DANIEL, *Architettura rurale italiana*, p. 23.

³⁵ PAGANO, Giuseppe. "Studio di una casa per un villaggio operaio agricolo", *Casabella-Costruzioni*, n° 137, 1939

³⁶ PAGANO y DANIEL, *Architettura rurale italiana*, p. 6.

³⁷ PODESTÀ, Attilio. "La VI Triennale, mostre di Architettura", *Casabella*, n° 104, 1936, p. 11.

³⁸ CARLI, Enzo. "Il "genere" architettura rurale e il funzionalismo", *Casabella*, n° 107, 1936, p. 6.

³⁹ Ver: JIMÉNEZ VICARIO, Pedro Miguel y ANTONUCCI, Micaela. "El despertar de la arquitectura moderna a orillas del Mediterráneo: debate y controversia en los contextos de Italia y España", *Ra. Revista de Arquitectura*, n° 18, 2016, pp. 44-52..

⁴⁰ Ver: SABATINO, Michelangelo. "Space of Criticism: Exhibitions and the Vernacular in Italian Modernism", *Journal of Architectural Education*, vol. 62, n° 3, 2009, pp. 35-52.

[7]

[8]

[9]

[10]

[3] Lámina 23 "Aspetti caratteristici del trullo pugliese. Evidentemente derivato da una traduzione in pietra della primitiva capanna di paglia del pastore nómada". Fotografías de Gino Chierici. Fuente: PAGANO, Giuseppe; DANIEL Guarniero (Werner). *Architettura rurale italiana*. Milán: Ulrico Hoepli, 1936. p. 30.

[4] Lámina 49 "Eleganti esempi di scale esterne della Toscana e dell'Umbria disposte con andamento perpendicolare al corpo principale del fabbricato". Fotografías de P. N. Bernardi y Giuseppe Pagano. Fuente: PAGANO, Giuseppe; DANIEL Guarniero (Werner). *Architettura rurale italiana*. Milán: Ulrico Hoepli, 1936. p. 56.

[5] Vivienda en Cori, 1935. Fotografía de Giuseppe Pagano. Fuente: PAGANO, Giuseppe; DANIEL, Guarniero (Werner). *Architettura rurale italiana*. Milán: Ulrico Hoepli, 1936. Lámina XLI, p. 119.

[6] Granja en Ferentino, 1935. Fotografías de Giuseppe Pagano. Fuente: PAGANO, Giuseppe; DANIEL Guarniero (Werner). *Architettura rurale italiana*. Milán: Ulrico Hoepli, 1936. Lámina LVII, p. 135.

[7] Perspectiva de proyecto para villa rural cerca de Biella, 1939. Dibujo de Giuseppe Pagano. Fuente: PAGANO, Giuseppe. "Una villa tra gli abeti". *Domus*, n° 141, 1939. p. 25.

[8] Perspectiva de proyecto para villa rural cerca de Biella, 1939. Dibujo de Giuseppe Pagano. Fuente: PAGANO, Giuseppe. "Una villa tra gli abeti". *Domus*, n° 141, 1939. p. 29.

las condiciones que han marcado y diferenciado las intervenciones en cada zona de Italia, haciendo imposible conseguir una auténtica casa rural para todo el país. Por lo que pretende que este estudio sirva para reconocer la evolución de la casa rural y encontrar sus leyes internas. Leyes que no vienen de la forma sino del uso: "un acuerdo entre casa, campo y agricultor".³³ Demostrando finalmente la dependencia absoluta entre el "resultado estético y la funcionalidad lógica".³⁴

La intención última de Pagano en estos trabajos no quedaba en el reconocimiento del valor de lo existente, sino en remarcar la vigencia de dichas intervenciones para influir en la construcción de vivienda rural adaptada a las exigencias modernas. Así lo defendió en artículos desde *Casabella*,³⁵ y en algunos de sus pocos proyectos de arquitectura residencial publicados, como la vivienda rural moderna diseñada para la comarca del Biellese en el Piemonte [7] [8]. Pagano entendió que la arquitectura rural italiana era completamente válida en la contemporaneidad; ya que era "clara, lógica, moralmente y formalmente muy cercana al gusto contemporáneo".³⁶ Poniéndola, por tanto, en relación con los proyectos del racionalismo más avanzado y con los sistemas constructivos modernos, como también demostró en su labor como fotógrafo [9] [10].

Valoraciones coetáneas de la arquitectura rural mediterránea

El trabajo de Giuseppe Pagano y Werner Daniel se valoró positivamente en el momento de la exposición. No solo por suponer un ejemplo de exaltación de la *ruralità* buscada por el régimen, sino también por el "bello, innovador y eficaz montaje de las imágenes",³⁷ así como por la defensa del funcionalismo que hacía, entendiéndolo como "norma ética y símbolo de la religiosidad de todo arte".³⁸ Además de ello, no podemos olvidar que el tema de la exposición continuaba una línea de valoración de las arquitecturas vernáculas presente en los países mediterráneos desde finales de la década de los 10.³⁹

Hasta ese momento, en Italia se habían producido reconocimientos de la arquitectura rural o "menor", como la llamó Gustavo Giovanoni, en diversas exposiciones y publicaciones,⁴⁰ como

[11]

[12]

la “Mostra dell’Agro Romano”, organizada por Duilio Cambellotti, Giovanni Cena y Alessandro Marcucci; la posterior “Mostra d’arte rustica” de Roma en 1921, de Gustavo Giovannoni, Vittorio Morpurgo y Marcello Piacentini; o el libro *L’architettura rusticana nell’arte italiana*, de Giulio Ferrari en 1925, que alternaban entre las miradas más folcloristas y las más historicistas.

Algunas publicaciones dispersas se habían acercado a una visión más moderna, centrándose especialmente en las construcciones de las zonas costeras. Este es el caso del elogio de Filippo Tommaso Marinetti al estilo práctico de la arquitectura popular de la isla de Capri en 1922.⁴¹ Un interés compartido con otros futuristas como Virgilio Marchi, quien reflejó en los dibujos de su publicación *Architettura Futurista*⁴² reinterpretaciones de la arquitectura popular de la costa amalfitana desde los preceptos de la vanguardia italiana. O los magníficos dibujos de Roberto Pane en su *Architettura rurale campana*⁴³ [11], quien también colaboró con sus fotografías en la exposición de Pagano y Daniel en la IV Triennale.

En 1931, diversos artículos publicados por Carlo Enrico Rava en la revista *Domus*⁴⁴ daban el punto de partida a un apasionante debate sobre la “mediterraneidad” en la arquitectura italiana del que la exposición del 36 también formaría parte.

Es especialmente interesante compararla con las valoraciones sobre la arquitectura rural y popular realizadas en este mismo periodo desde España. Entre otros, Fernando García Mercadal en 1930⁴⁵ [12] y Josep Lluís Sert en 1934⁴⁶ presentaron valoraciones de la arquitectura rural mediterránea desde una perspectiva moderna y no nostálgica. Además, dentro de la revista del GATEPAC se sucedieron artículos, como “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica”;⁴⁷ e incluso números monográficos dedicados a la arquitectura popular y rural, en concreto el número 18: “La arquitectura popular mediterránea”⁴⁸ y el 21: “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza”.⁴⁹

⁴¹ GALASSO, Giuseppe y WHITE, Alberto G. (eds.). 1923-1993. *Contributi a settanta anni dalla pubblicazione degli atti del convegno del paesaggio*. Capri: Edizioni La Conchiglia, 1993. En este volumen se recoge el discurso pronunciado por Marinetti en el Convegno Internazionale del Paesaggio celebrado en Capri en 1922.

⁴² MARCHI, Virgilio. *Architettura futurista*. Foligno: Campitelli, 1924.

⁴³ PANE, Roberto. *Architettura rurale campana*. Firenze: Rinascimento del libro, 1936.

⁴⁴ Entre otros: RAVA, Carlo Enrico. “Svolta pericolosa. Situazione dell’Italia di fronte al razionalismo europeo”, *Domus*, n° 37, 1931, pp. 39-44. Ver: McLAREN, Brian L. “Casa mediterranea, casa araba and primitivism in the writings of Carlo Enrico Rava”, *The Journal of Architecture*, vol. 13, n° 4, 2008, pp. 453-67.

⁴⁵ GARCÍA MERCADAL, Fernando. *La Casa Popular en España*. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.

⁴⁶ SERT, Josep Lluís. “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte”, *D’ací i d’allà*, no 179, 1934

⁴⁷ GATEPAC. “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica”, *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 6, 1932, pp. 28-30.

⁴⁸ GATEPAC. “La arquitectura popular mediterránea”, *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 18, 1935, pp. 15-37

⁴⁹ GATEPAC. “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza”, *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 21, 1936, pp. 11-25.

⁵⁰ GATEPAC. “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica”, p. 30.

⁵¹ GATEPAC. “La arquitectura popular mediterránea”, p. 15.

⁵² GATEPAC, p. 15.

⁵³ SERT, “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte”.

⁵⁴ GATEPAC. “La arquitectura popular mediterránea”, p. 15.

⁵⁵ PICA, Agnoldomenico. *Nona Triennale di Milano*. Milano: S.A.M.E., 1951.

⁵⁶ SABATINO, “Space of Criticism”, p. 45.

⁵⁷ Así aparece redactado por De Carlo en el catálogo de la exposición, ver: PICA. *Nona Triennale di Milano*, p. 89.

⁵⁸ SABATINO, Michelangelo. “Remote ness and Present ness: The Primitive in Modernist Architecture”, *Perspecta*, n° 43, 2010, p. 140.

⁵⁹ LEJEUNE, Jean-Francois y SABATINO, Michelangelo (eds.). *Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities*. London: Routledge, 2009, p. 50.

[13]

Ibiza (Baleares). “Can Mariano Rafal”

Ibiza (Baleares). “Can Mariano Rafal”

[14]

Ibiza (Baleares). Vivienda rural

Ibiza (Baleares). San Agustín, Iglesia.

Ibiza (Baleares). Casa de San José

Ibiza (Baleares). Vivienda rural. Foto Viñets

[15]

[9] Legno, vol. 49/num. 4. Fotografía de Giuseppe Pagano. Fuente: DE SETA, Daria (ed.). *Giuseppe Pagano. Vocabulario de imágenes*. Madrid: Lampreave y Millán, 2008. p. 86.

[10] Cantiere, vol. 31, núm. 44. Fotografía de Giuseppe Pagano. Fuente: DE SETA, Daria (ed.). *Giuseppe Pagano. Vocabulario de imágenes*. Madrid: Lampreave y Millán, 2008. p. 88.

[11] Positano y Cetara. Dibujos de Roberto Pane. Fuente: PANE, Roberto. *Architettura rurale campana*. Firenze: Rinascimento del libro, 1936. Láminas 11 y 12.

[12] Capri, 1924. Dibujo de Fernando García Mercadal. Fuente: GARCÍA MERCADAL, Fernando. *La casa mediterránea (Catálogo de la exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, octubre-noviembre 1984)*. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1984. Lámina 21.

[13] "Can Mariano Rafal" Ibiza (Baleares). Fotografías de Raoul Haussmann. Fuente: GATEPAC. "Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza". A.C. *Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 21, 1936, pp. 11-15. Página 13.

[14] Viviendas rurales en Ibiza. Fotografías de Domingo Viñets. Fuente: GATEPAC. "Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna". A.C. *Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 18, 1935, pp. 30-36. Página 35.

[15] Paneles de la exposición "Architettura spontanea" comisariada por Ezio Cerruti, Giancarlo De Carlo y Giuseppe Samonà, 1951. Fotografías de Farabola. Fuente: Archivo Triennale di Milano: TRN_IX_09_0524 (izquierda) y TRN_IX_09_0525 (derecha).

En estos trabajos, el GATEPAC, con Sert a la cabeza, defendió la arquitectura rural balear como un ejemplo de "perfecta adaptación al clima y el sentido universal", un lugar en el que "las construcciones son tan espontáneas como la misma naturaleza", y en donde dominan la "sencillez, claridad, orden, limpieza, ausencia absoluta de preocupaciones decorativas y de originalidad"⁵⁰ [13] [14]. Y, si aparecen, estas son derivadas de la construcción con alguna "base racional que lo refuerza".⁵¹ Arquitecturas veraces y honestas ya que, según Sert y coincidiendo plenamente con el discurso de Pagano, en la "arquitectura deben existir bases morales".⁵²

Estas manifestaciones arquitectónicas también se ponen en relación con la modernidad. Sert afirma que el principio de funcionalidad, estandarización y máximo ahorro de esfuerzos "no derivan de ningún recurso exclusivo de una industrialización sofisticada; por el contrario, sus raíces se hunden en un pasado lejano (...coincidiendo) con métodos arcaicos de producción artesanal".⁵³ Llegando incluso a reconocer estas cualidades en toda la arquitectura popular mediterránea, afirmando que existen "unas constantes que se repiten a lo largo de todos los países mediterráneos".⁵⁴ Virtudes que, a diferencia de Pagano, sí son consideradas por los españoles en elementos del contexto urbano.

Repercusión en posteriores exposiciones sobre arquitectura rural

La visión de Pagano fue, por tanto, una visión moderna, coetánea a planteamientos similares en otras latitudes, con intereses sociales más propios de décadas posteriores, y alejada de la cerrazón mental del régimen. Pese a que este elogio a lo rural no tuviera una respuesta inmediata en planes o proyectos gubernamentales de la época, podemos reconocer una continuidad directa de la mirada de Pagano en propuestas expositivas de décadas de posguerra, concretamente en dos de ellas.

En un contexto arquitectónico mucho más propenso a la valoración de arquitecturas locales y desde posicionamientos políticos completamente diferentes a los de Pagano, las propuestas de Giancarlo De Carlo para la exposición "*Architettura spontanea*" (1951) y la de Bernard Rudofsky para "*Architecture without Architects*" (1964) recogen muchas de sus ideas, proyectos e incluso imágenes concretas, que son recuperadas con enfoques nuevos.

En la Italia de los años 50, escritores, cineastas y también arquitectos pusieron su foco en las necesidades reales de la sociedad, con especial atención al tema de la vivienda, desarrollando una poética de lo diario, de lo cotidiano. En este ambiente, Giancarlo De Carlo junto a Ezio Cerruti y Giuseppe Samonà comisariaron la exposición "*Architettura spontanea*", dentro de la IX Triennale di Milano de 1951⁵⁵. El calificativo de *spontanea*, bastante ambiguo, fue acuñado por Franco Albini para evitar las connotaciones negativas que el fascismo había creado sobre el concepto de *rurale*.⁵⁶ El objetivo de De Carlo se centró en buscar "nuevos modos para reconstruir un ambiente que actúe sobre el ser humano como vehículo de vida" entendiendo que las "arquitecturas espontáneas son representaciones de una cultura equilibrada y anónima".⁵⁷ Es por tanto una arquitectura en coherencia con el medio natural sin influencias impuestas, enraizada con la dimensión antropológica y por tanto contraria al racionalismo puro.⁵⁸ La exposición incluyó al "urbano vernáculo", esto es, las arquitecturas y formas urbanas características de los pueblos y ciudades italianas que podrían ser viables en un urbanismo contemporáneo, integrando a sus habitantes como parte del proceso de diseño.

[16]

De Carlo propuso una continuidad con las ideas de Pagano, repitiendo incluso algunos elementos estudiados y retratados [15], aunque incluyendo de manera más directa y efectiva a las personas en el proceso de diseño.⁵⁹ lo cual defendió tanto en esta exposición como en posteriores proyectos y artículos. Como aquel en el que defiende el proyecto de La Martella en Matera,⁶⁰ valorando cómo Quaroni y su equipo entraron en contacto con los receptores de las viviendas y entendieron el lugar y el momento, reconociendo los valores de la comunidad original [16]. La mirada de De Carlo se destaca, por tanto, por la capacidad para reconocer lo popular y lo rural no tanto por lo formal o constructivo, sino por los saberes y relaciones de aquellos que lo viven.

En la década siguiente, Bernard Rudofsky comisarió la exposición "*Architecture without Architects*" (1964) en el Museum of Modern Art de Nueva York. Denominación que, de nuevo, evita el uso del término rural para centrarse en el anonimato de los autores de lo mostrado. Aunque nunca de manera explícita, parte de la mirada sobre lo rural de Pagano aparece presente en esta exposición. Y es que Rudofsky estuvo muy en contacto durante su periodo italiano con la arquitectura mediterránea. Inicialmente por medio de sus diversos viajes por el Mediterráneo, entre 1925 y 1931, y posteriormente en su propia arquitectura. Como mostró, por ejemplo, en los proyectos no construidos de casas en Procida (1935) y Positano (1937) –junto a Luigi Cosenza–. Así como en su trabajo en la revista *Domus* (1937-38), o en las palabras que le dedicó su maestro Gio Ponti: "*The Mediterranean taught Rudofsky, Rudofsky taught me*".⁶¹

Antes de la exposición del 64, Rudofsky ya había realizado diversas publicaciones sobre cuestiones domésticas, destacando *Behind the Picture Window*⁶², en donde puso en duda la modernidad y la mecanización de la vivienda moderna, propugnando la necesidad de modernizar y mejorar la manera de vivir: "la casa más maravillosa del mundo no significa nada para ti si no sabes cómo vivir".⁶³ Ideas que continuó en la década de los 70 en otras publicaciones como *The Prodigious Builders*.⁶⁴

En la citada exposición del MoMA, de ámbito cronológico y geográfico mucho más amplio que las anteriormente estudiadas, vemos un acercamiento que siguió la línea de Pagano y De Carlo en términos generales, e incluso en la elección de algunas obras. En esta selección, nada exhaustiva ni en los modelos ni en su localización, Rudofsky resaltó la condición anónima y comunitaria. Valoró la empresa común realizada por "la actividad espontánea y continua de todo un pueblo con una herencia común, actuando en una comunidad de experiencia"⁶⁵; destacando, por ejemplo, la solidaridad que implican los toldos y las arcadas que protegen el tránsito por los espacios públicos [17], o la monumentalidad comunitaria, cuasi sagrada, que transmiten los silos de grano.

Sin embargo, en esta exposición, Rudofsky no entró en el interior de las viviendas, en la cultura de sus habitantes, ni en la construcción de las arquitecturas, como sí hizo Pagano. Tampoco en la formalización de los barrios y ciudades, como sí hizo De Carlo. Propuso una visión más sensorial, ambiental y fenomenológica de la arquitectura vernácula. Dicha mirada no fue especialmente bien recibida en su momento,⁶⁶ pero ha tenido gran repercusión y calado en décadas recientes. Y es que, como afirma Mar Loren, a Rudofsky "más que analizar la arquitectura como objeto, le interesó mostrar el paisaje que construye, los valores sociales de la comunidad que acoge y su sostenibilidad. Valores de los que la arquitectura contemporánea debería aprender"⁶⁷ [18].

Conclusión

El elogio a la arquitectura rural desarrollado por Pagano en la exposición del 36 estuvo acompañado por otros artículos, fotografías y proyectos propios. En conjunto reflejan una personalidad única, la de Pagano, con conflictos con el ideario impuesto por el régimen. Y

⁶⁰ DE CARLO, Giancarlo. "A proposito di La Martella", *Casabella-Continuità*, n° 200, 1954, p. VII.

⁶¹ Citado por: PIZZA, Antonio. "Casa mediterráneas en España. La aportación de Rudofsky, entre Sert y Coderch". LOREN, Mar y ROMERO, Yolanda (eds.). *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014, p. 243. Rudofsky trabajó en el despacho de Gio Ponti de 1934 a 1937.

⁶² RUDOFSKY, Bernard. *Behind the picture window*. Oxford: Oxford University Press, 1955.

⁶³ Citado por: SCOTT, Felicity. "Instrumentos para vivir". LOREN y ROMERO (eds.), *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*, p. 107

⁶⁴ RUDOFSKY, Bernard. *The Prodigious Builders: Notes toward a Natural History of Architecture with Special Regard to Those Species That Are Traditionally Neglected or Downright Ignored*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

⁶⁵ Citando a Pietro Beluschi en: RUDOFSKY, Bernard. *Arquitectura sin arquitectos. Breve introducción a la arquitectura sin genealogía*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973, p. 6.

⁶⁶ BANHAM, Reyner. "Nobly savage non-architects", *New Society*, 2 de septiembre de 1965; OVERY, Paul. "A touch of Mediterranean sentimentality", *The Times*, 10 de septiembre de 1974

⁶⁷ LOREN, Mar y ROMERO, Yolanda. "Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad". LOREN y ROMERO (eds.) *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*, p. 15.

⁶⁸ PAGANO, Giuseppe. "Tre anni di architettura in Italia", *Casabella*, n° 110, 1937, pp. 2-5.

⁶⁹ VELLINGA, Marcel. "Irritación terapéutica". LOREN y ROMERO (eds.) *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*, p. 177.

⁷⁰ RUDOFSKY, Bernard. "Non ci vuole un nuovo modo di costruire, ci vuole un nuovo modo di vivere (commento al disegno di una casa all'isola di Procida)", *Domus*, n° 123, 1938, pp. 6-13.

[16] Imágenes del poblado la Martella, Matera, 1953. Fuente: GORIO, Federico. "Il Villaggio La Martella. Autocritica di Federico Gorio". *Casabella-Continuità*, n° 200, 1954, p. 31-38. Página 36.

[17] Paneles de la Exposición "Architecture without Architects" comisariada por Bernard Rudofsky, 1964. Fotografías de Rolf Petersen. Fuente: The Museum of Modern Art Archives, New York: IN752.7.

[18] Paneles de la exposición "Architecture without Architects" comisariada por Bernard Rudofsky, 1964. Fotografías de Rolf Petersen. Fuente: The Museum of Modern Art Archives, New York: IN752.9.

es que lejos de limitarse al ideario de la *ruralità* fascista, su visión excede el mito del buen campesino convenientemente alejado de la ciudad. Reconoce en su arquitectura auténticos ejercicios estéticos, obras de arte que no nacen de la interpretación de estilos históricos o tendencias culturales, sino de la directa traslación de las necesidades vitales, locales y profesionales a la construcción de espacios que las resuelvan; objetivo último, según Pagano, de toda obra de arquitectura, sin intermediarios ni intelectualidades que la tergiversen.

La exposición muestra una idea del mundo rural y de su arquitectura como obra comunitaria, reflejo de la honestidad y la verdad que aportan la tierra, sus materiales y sus gentes. Además de ello, plantea una propuesta novedosa al conectar directamente estos trabajos con la arquitectura moderna y relatarlos como ejercicios de funcionalismo puro, radicando ahí su belleza estética. Estos valores son reivindicados por Pagano como enfoques válidos para los arquitectos del momento, animándolos a "trabajar buscando el orgullo en la modestia, el orgullo en un heroísmo anónimo".⁶⁷

No podemos entender la mirada de Pagano como única, ni radical, sino que entronca con la tradición de valoración de la arquitectura rural y vernácula presente en el entorno mediterráneo. Conecta a la perfección con enfoques coetáneos, como los que proceden de la modernidad española. Compartiendo con Sert y el GATEPAC la idea de ampliar el debate de la procedencia formal del movimiento moderno, intentando cuestionar su relación biunívoca con la industria y la abstracción, para reivindicar la herencia de las construcciones vernáculas mediterráneas. Aunque Pagano se limitó a la valoración de la arquitectura rural, no la redujo solo a aquella de formas cúbicas blancas, como predominó en el debate del momento sobre la mediterraneidad.

Su particular enfoque influyó en exposiciones sobre arquitectura rural y vernácula de décadas posteriores. Podemos decir que la valoración que hizo Pagano de esta arquitectura como muestra de honradez, funcionalidad y coherencia fue continuada por Giancarlo De Carlo quien sumó otros intereses, como la condición natural y real de esta arquitectura, fruto de la cotidianeidad de la vida de una comunidad; y por la mirada de Rudofsky, quien añadió otros matices, abordándola desde lo sensorial y ambiental, además de utilizarla como llamada de atención para los arquitectos del momento, a modo de "irritación terapéutica"⁶⁸ que los animara a salir de las lecciones aprendidas y explorar una nueva manera de vivir.⁶⁹ En definitiva, estos autores enfocaron el mismo tema, la arquitectura rural y vernácula, desde diferentes perspectivas, pero sin excluir a las anteriores. Partiendo de la reivindicación de Pagano de la arquitectura rural como moderna –funcional y moralmente–; la mirada de De Carlo sumó el enfoque antropológico y social; mientras que Rudofsky añadió una mirada más visual y ambiental, para emplearla como crítica a la modernidad.

Entendemos, por tanto, que el elogio de Pagano a estos héroes anónimos de la arquitectura rural, pese a enmarcarse en el contexto fascista y no siendo ajeno a él, fue capaz de profundizar de manera innovadora en el tema. Intentó incluir el mundo rural dentro del debate de la arquitectura moderna desde una mirada desprejuiciada. Generó un enfoque complejo sobre esta arquitectura que fue continuado y ampliado por proyectos posteriores, de incluso mayor relevancia, conformando en su conjunto una valiosa mirada a la arquitectura procedente del mundo rural.

[17]

[18]

03 | Héroes anónimos. El elogio de Giuseppe Pagano a la arquitectura rural _David Arredondo Garrido

En la Triennale di Milano de 1936, el arquitecto Giuseppe Pagano comisarió junto a Werner Daniel la exposición "*Architettura rurale nel bacino del Mediterraneo*", en donde realizó un elogio a la arquitectura rural italiana. Pagano desarrolló esta valoración en otros artículos teóricos, fundamentalmente desde la dirección de la revista *Casabella*, además de en fotografías y proyectos de arquitectura. En todos ellos propuso una mirada hacia la arquitectura rural como obra comunitaria, realizada por unos héroes anónimos, reflejo de la honestidad y la verdad que aporta la tierra. La presentó como un ejercicio estético y racional de primer nivel, conectándola directamente con el funcionalismo de los arquitectos más avanzados del Movimiento Moderno, yendo más allá de las ideas preestablecidas por el régimen de Mussolini. El presente trabajo reconoce las aportaciones más reveladoras de este elogio a lo rural hecho por Pagano, las contrasta con las ideas gubernamentales y las pone en relación con otras valoraciones coetáneas de esta arquitectura, como las desarrolladas por Josep Lluís Sert desde España. Se valora asimismo la continuidad de sus ideas en exposiciones sobre temas similares realizadas posteriormente, como "*Architettura spontanea*" comisariada por Giancarlo De Carlo y "*Architecture without Architects*" dirigida por Bernard Rudofsky.

Palabras clave

Giuseppe Pagano, Triennale di Milano, años 30, Josep Lluís Sert, Giancarlo De Carlo, Bernard Rudofsky, arquitectura rural, arquitectura fascista

03 | Anonymous Heroes. Giuseppe Pagano's Praise of Rural Architecture _David Arredondo Garrido

At the Triennale di Milano in 1936, the architect Giuseppe Pagano curated the exhibition "*Architettura rurale nel bacino del Mediterraneo*" together with Werner Daniel. Pagano delved into this proposal through theoretical articles, mainly from his position as director of *Casabella* magazine, as well as with his own photography and architectural projects. He developed an idea of rural architecture as a community work, done by anonymous heroes as a reflection of the honesty and truth that the soil provides. He presented it as a first-rate aesthetic and rational exercise, connecting it directly with the functionalism of the most advanced architects of the Modern Movement, going beyond Mussolini's pre-established ideas. This paper recognizes the most revealing proposals of Pagano's praise of the rural and puts them in relation to government policies and to other recognitions of the rural architecture. Thus, it will be related to contemporary proposals developed by Josep Lluís Sert from Spain, and with those made in the following decades in such relevant exhibitions as "*Architettura spontanea*" curated by Giancarlo De Carlo and "*Architecture without Architects*" directed by Bernard Rudofsky.

Keywords

Giuseppe Pagano, Triennale di Milano, 1930s, Josep Lluís Sert, Giancarlo De Carlo, Bernard Rudofsky, rural architecture, fascist architecture

03 | Héroes anónimos. El elogio de Giuseppe Pagano a la arquitectura rural _David Arredondo Garrido

- ARGAN, Giulio Carlo. "Valore di una polemica". ALBINI, Franco, PALANTI, Giancarlo y CASTELLI, Anna (eds.). *Giuseppe Pagano Pogatschnig, Architettura e scritti*. Milano: Domus, 1947.
- BAGLIONE, Chiara. "1933-1943 Direttore Giuseppe Pagano: Cultura della professione e orgoglio della modestia". BAGLIONE, Chiara (ed.). *Casabella, 1928-2008: una rivista, molte storie*. Milano: Mondadori Electa, 2008.
- BANHAM, Reyner. "Nobly savage non-architects", *New Society*, 2 de septiembre de 1965.
- BO, Carlo. "L'ideologia del regime". VV. AA. *Fascismo e antifascismo: lezione e testimonianze*. Milano: Feltrinelli, 1962.
- CAPRESI, Vittoria. *L'Utopia costruita. I centri rurali di fondazione in Libia (1934-1940)*. Bologna: Bononia University Press, 2009.
- CARLI, Enzo. "Il 'genere' architettura rurale e il funzionalismo", *Casabella*, n° 107, 1936.
- DAU, Michele. *Mussolini l'anticittadino. Città, Società e Fascismo*. Roma: Castelvecchi, 2012.
- DE CARLO, Giancarlo. "A proposito di La Martella", *Casabella-Continuità*, n° 200, 1954, pp. V-VIII.
- DE FELICE, Renzo. *Mussolini il fascista. Vol 1. La conquista del potere: 1921-1925*. Torino: Einaudi, 1995.
- DE FELICE, Renzo. *Mussolini il fascista. Vol. 2. L'organizzazione dello stato fascista, 1925-1929*. Torino: Einaudi, 1995.
- DE SETA, Cesare. *Giuseppe Pagano Fotografo*. Milano: Electa, 1979.
- GALASSO, Giuseppe, WHITE, Alberto G. (eds.). *1923-1993. Contributi a settanta anni dalla pubblicazione degli atti del convegno del paesaggio*. Capri: Edizioni La Conchiglia, 1993.
- GARCÍA MERCADAL, Fernando. *La Casa Popular en España*. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.
- GATEPAC. "Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza", *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 21, 1936.
- GATEPAC. "Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica", *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 6, 1932.
- GATEPAC. "La arquitectura popular mediterránea", *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, n° 18, 1935.
- GENTILE, Emilio. *Fascismo: historia e interpretación*. Madrid: Alianza, 2004.
- JIMÉNEZ VICARIO, Pedro Miguel; ANTONUCCI Micaela. "El despertar de la arquitectura moderna a orillas del Mediterráneo: debate y controversia en los contextos de Italia y España", *Ra. Revista de Arquitectura*, n° 18, 2016
- LE BON, Gustave. *Leggi psicologiche della evoluzione dei popoli*. Milano: Monanni, 1927.
- LE BON, Gustave. *Psicologia delle folle*. Milano: Monanni, 1927.
- LEJEUNE, Jean-Francois y SABATINO Michelangelo (eds.). *Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities*. London: Routledge, 2009.
- LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda. "Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad". LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (eds.). *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014.
- MARCHI, Virgilio. *Architettura futurista*. Foligno: Campitelli, 1924.
- MARIANI, Riccardo. *Città e campagna in Italia 1917-1943*. Milano: Edizioni di Comunità, 1986.
- MARIANI, Riccardo. *Fascismo e città nuove*. Milano: Feltrinelli, 1976.
- MARIANI, Riccardo. "New Pontine Towns". SOTTORIVA, Pier Giacomo (ed.). *Latina delle delizie: le delizie del silenzio*. Milano: F.M. Ricci, 1992.
- McLAREN, Brian L. "Casa mediterranea, casa araba and primitivism in the writings of Carlo Enrico Rava", *The Journal of Architecture*, vol. 13, n° 4, 2008.
- MILZA, Pierre. *Mussolini*. Roma: Carocci, 2000.
- MUSSOLINI, Benito. *Discorso dell'Ascensione*. Roma-Milano: Libreria del Littorio, 1927.
- MUSSOLINI, Benito. "Vivere pericolosamente, 2 agosto 1924". MUSSOLINI, Benito. *Scritti e Discorsi*. Vol. IV. Roma: Ulrico Hoepli, 1934.
- OVERY, Paul. "A touch of Mediterranean sentimentality", *The Times*, 10 de septiembre de 1974.
- PAGANO, Giuseppe. "Architettura rurale in Italia", *Casabella*, n° 96, 1935.
- PAGANO, Giuseppe. "Case rurali", *Casabella*, n° 86, 1935.
- PAGANO, Giuseppe. "Documenti di architettura rurale", *Casabella*, n° 95, 1935.
- PAGANO, Giuseppe. "Le case "popolarissime"", *Casabella*, n° 112, 1937.
- PAGANO, Giuseppe. "Studio di una casa per un villaggio operaio agricolo", *Casabella-Costruzioni*, n° 137, 1939.
- PAGANO, Giuseppe. "Tre anni di architettura in Italia", *Casabella*, n° 110, 1937.
- PAGANO, Giuseppe. "Un cacciatori di immagini", *Cinema*, diciembre de 1938.
- PAGANO, Giuseppe. "Una villa tra gli abeti", *Domus*, n° 141, 1939.
- PAGANO, Giuseppe; DANIEL Guarniero. *Architettura rurale italiana. Quaderni della Triennale*. Milano: Ulrico Hoepli, 1936.
- PANE, Roberto. *Architettura rurale campana*. Firenze: Rinascimento del libro, 1936.
- PICA, Agnoldomenico. *Nona Triennale di Milano*. Milano: S.A.M.E., 1951.
- PICCINATO, Luigi. "Urbanistica rurale e tutela della campagna in Italia". RIBOLDAZZI, Renzo (ed.). *La costruzione della città moderna: Scritti scelti dagli atti dei congressi dell'IFHTP, 1923-1938*. Milano: Jaca Book, 2010.
- PIZZA, Antonio. "Casa mediterráneas en España. La aportación de Rudofsky, entre Sert y Coderch". LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (eds.). *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014.
- PODESTÀ, Attilio. "La VI Triennale, mostre di Architettura", *Casabella*, n° 104, 1936.
- RIFKIND, David. "Gondar Architecture and Urbanism for Italy's Fascist Empire", *Journal of the Society of Architectural Historians*, vol. 70, n° 4, 2011
- RIGOTTI, Giorgio. "I borghi dalle "Siedlungen" alle "Greenbelt Towns"", *Urbanistica*, n° 1-2, 1937.

- ROGERS, Ernesto N. "L'esperienza degli architetti". VV.AA. *Fascismo ed antifascismo*. Milano: Feltrinelli, 1976
- RUDOFISKY, Bernard. *Arquitectura sin arquitectos. Breve introducción a la arquitectura sin genealogía*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973.
- RUDOFISKY, Bernard. *Behind the picture window*. Oxford: Oxford University Press, 1955.
- RUDOFISKY, Bernard. "Non ci vuole un nuovo modo de costruire, ci vuole un nuovo modo di vivere (commento al disegno di una casa all'isola di Procida)", *Domus*, n° 123, 1938.
- RUDOFISKY, Bernard. *The Prodigious Builders: Notes toward a Natural History of Architecture with Special Regard to Those Species That Are Traditionally Neglected or Downright Ignored*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.
- SABATINO, Michelangelo. *Pride in Modesty: Modernist Architecture and the Vernacular Tradition in Italy*. Toronto: University of Toronto Press, 2010.
- SABATINO, Michelangelo. "Remote ness and Present ness: The Primitive in Modernist Architecture", *Perspecta*, n° 43, 2010.
- SABATINO, Michelangelo. "Space of Criticism: Exhibitions and the Vernacular in Italian Modernism", *Journal of Architectural Education*, vol. 62, n° 3, 2009.
- SAGGIO, Antonino. *L'opera di Giuseppe Pagano tra politica e architettura*. Bari: Dedalo, 1984.
- SCOTT, Felicity. "Instrumentos para vivir". LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (eds.). *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014.
- SERT, Josep Lluís. "Arquitectura sense "estil" i sense "arquitecte"", *D'ací i d'allà*, n° 179, 1934.
- SPENGLER, Oswald. *Il tramonto dell'Occidente*. Milano: Longanesi, 1957.
- SPIEGEL, Daniela. *Die Città nuove des Agro Pontino. Im Rahmen der faschistischen Staatsarchitektur*. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2010.
- STELLA, Vittorio. "Pensiero politico e storia nell'interpretazione del fascismo", *Il Mulino*, vol. 13, n° 144, 1964.
- VV.AA. *Cinquant'anni di vita dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, 1903-1953*. Roma: Istituto Case Popolari, 1953.
- VELLINGA, Marcel. "Irritación terapéutica". LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (eds.). *Bernard Rudofsky: desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014.